

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Мансуров Закир Хусанович
научный исследователь

Абстрактный

В данной статье анализируется мировой опыт условий привлечения инвестиций в развитие рынка гостиничных услуг и их положение в развитых странах.

Несмотря на множество преимуществ, связанных с инвестированием в отели, существуют и некоторые риски, которые следует учитывать, прежде чем сделать решительный шаг. Одним из основных рисков, связанных с данным видом деятельности, является то, что из-за отсутствия туристов на определенной территории отсутствие клиентов, проживающих в отеле, повлияет на его работу и т. д.

Ключевые слова : гостиничный сервис , инвестиции в гостиничный бизнес , частная собственность, инвестиции.

Annotation

This article analyzes the world experience of the conditions for attracting investments in the development of the hotel services market and their situation in developed countries.

While there are many benefits associated with investing in hotels, there are also some risks that should be considered before taking the plunge. One of the main risks associated with this type of activity is that due to the fact that there are few tourists in a certain area, there will be no customers staying at the hotel in this area, which will affect its activity.

Key words: hotel service, hotel business investment, private property, investment.

Несмотря на нестабильную экономическую, социальную и политическую ситуацию в мире, туристическая и гостиничная индустрия продолжает стремительно развиваться. Развитие туризма и гостиничного хозяйства приводит к увеличению видов предлагаемых гостиничных услуг в зависимости от спроса. « Несмотря на то, что Узбекистан имеет свое место на рынке туризма и гостиничного бизнеса , уровень создания комфортных условий для туристов, улучшения гостиничной и гостиничной базы, улучшения сервиса, повышения привлекательности и усиления рекламы очень низкий » . В связи с этим, гостиничные и гостиничные средства являются одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня, чтобы проанализировать значительный рост их услуг и найти соответствующие решения.

Видно , что для решения этих проблем становится популярным инвестирование предпринимателей в гостиничный бизнес .

Также гостиничный бизнес в мировом масштабе прошел долгий исторический путь в своем развитии. В настоящее время это наиболее быстро развивающаяся и перспективная отрасль экономики. Посвящается проблемам развития гостиничного бизнеса.

В настоящее время индустрия гостеприимства находится в стадии активного роста, это связано с увеличением инвестиций в гостиничный бизнес со стороны международных и местных операторов и производителей, поддержкой гостиничного бизнеса со стороны государства, разработкой соответствующих стандартов, направленных на развитие отрасли, крупные международные конференции, такие факторы, как предоставление гостиничных услуг многофункциональными услугами,

внедрение моделей «умного дома», полная автоматизация услуг, влияют на развитие гостиницы.

Инвестиционный отель — это недвижимость, которая продается или сдается в аренду гостям на короткий срок, обычно по суточной ставке. Основными преимуществами этого вида инвестиций являются высокая рентабельность инвестиций и низкие первоначальные вложения. Есть и опасные аспекты этой бизнес-модели, а неопределенность уровня привлечения туристов считается самым серьезным из ожидаемых рисков.

Влияние таких факторов на прибыльность бывает сложно предугадать и спрогнозировать. В целом, основным преимуществом инвестиций в гостиничный бизнес является то, что они более прибыльны, чем другие отрасли. В целом, можно сказать, что потенциал этого типа инвестиций является основным отличием от традиционных инвестиций, акций или облигаций, арендных платежей, продажи продуктов питания и напитков, а также его способности приносить регулярный доход. Обычно это гарантирует инвестору стабильный рост его инвестиций.

Кроме того, капитал, необходимый для покупки отеля, обычно намного ниже, чем для большинства инвестиций в коммерческую недвижимость, что позволяет предпринимателю инвестировать в недвижимость с ограниченными средствами. Кроме того, этот тип инвестиций требует меньшего обслуживания, чем другие виды инвестиций в коммерческую недвижимость, что гарантирует им стабильный доход без чрезмерного участия в управлении своей собственностью.

Несмотря на множество преимуществ, связанных с инвестированием в отели, существуют также некоторые риски, которые следует учитывать, прежде чем брать на себя такие обязательства. Одним из основных рисков, связанных с этим видом деятельности, является то, что из-за небольшого количества туристов в определенном районе отсутствие клиентов,

проживающих в отеле в этом районе, отрицательно скажется на его работе. Кроме того, на прибыль также может повлиять влияние конкурентов, таких как близлежащие отели, предоставляющие привлекательные услуги по размещению. Чтобы добиться успеха, отель должен снизить цены на свои услуги и отличаться от ближайших конкурентов, предлагая уникальные виды услуг. Гостиничный бизнес может быть удобен для инвесторов, которые не рассчитывают на высокий доход и хотят стабильности своих инвестиций .

В рамках данного исследования был изучен опыт зарубежных стран, при этом особое значение было уделено развитию гостиничной индустрии на основе опыта России.

является одним из наиболее перспективных направлений инвестиций в России . Страна богата красивыми природными ландшафтами, объектами культурного наследия, достопримечательностями и различными туристическими маршрутами для туристической индустрии. Увеличивающийся поток отечественных и иностранных туристов в страну увеличил спрос на отели и привел к стабильному заработку бизнесменов. Такие обстоятельства повышают привлекательность инвестиций в гостиничный бизнес. На гостиничный бизнес приходилось около 6% мирового валового национального продукта и около 5% всех налоговых поступлений. Этот сектор также развивает другие отрасли, такие как строительство, торговля, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие смежные отрасли. Этот бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам, среди которых относительно небольшие первоначальные вложения, растущий спрос на туристические услуги и высокая рентабельность.

момент невелико . Негативное влияние на развитие гостиничного бизнеса препятствуют такие факторы, как отсутствие реальных

инвестиций, низкий уровень сервиса, недостаточное количество гостиничных мест, нехватка квалифицированного персонала .

Из-за неразвитости туристической инфраструктуры качество туристических услуг в стране низкое . Кроме того, негативное влияние на поток туристов оказывает общественное признание крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, «криминальными» столицами. Несмотря на высокий потенциал, страна привлекает менее 1% мирового туристического потока. Как прибыльный сектор экономики, гостиничный бизнес может стать важнейшей частью валового национального дохода страны. Также страна может привлечь более 3 процентов мирового туристического потока. Для сравнения, производительность труда в сфере гостиничных услуг (исключая ресторанные услуги) на 18 процентов выше, чем в США. В сетевых отелях (четырех- и пятизвездочных отелях) 60% по сравнению с США, а в других средствах размещения - 19% по сравнению с США.

Видно , что российские гостиницы привлекают меньше туристов, чем AQH . Основными причинами этого являются такие факторы, как низкое качество кадров, высокая стоимость предлагаемых номеров, отсутствие вида предлагаемых услуг, а также отсутствие государственного контроля инвестиционной политики. Также сетевые отели в России составляют 15% оборота всего гостиничного комплекса, 40% в Польше и 70% в США.

Государственная поддержка гостиничной системы и привлечение инвестиций в эту сферу будут не только развивать сферу услуг, но и послужат развитию сложных сетей. Самое главное – обеспечить занятость населения .

Российская гостиничная индустрия начала вступать в новую эпоху в начале 90-х годов. XX век вошел в историю как период коренных изменений в экономике страны. С новой эпохи в результате процесса

либерализации отрасли монополизированная гостиничная отрасль сменилась новыми формами собственности (государственной, муниципальной, частной, смешанной российской, иностранной). До 1999 года государственной собственностью считались 9856,6 гостиниц. В условиях рыночной экономики формы собственности гостиниц постепенно стали меняться (1- кфы).

Рисунок 1. Динамика роста количества гостиниц в России с 1992 по 2005 гг.

По динамике роста количества гостиниц в России видно , что неудовлетворительное внимание государства к гостиничному сектору или несовместимость политического видения с требованиями рынка, негативное влияние государства на отношения собственности в России гостиничный сектор оказывает негативное влияние на поток туристов. Например, гостиницы, построенные в советское время, перестали развиваться, управление ими командное, нет механизма реализации

инновационных проектов в сфере, качество услуг неудовлетворительное, нет внимания к комфорту клиентов. , а состояние материально-технической базы гостиницы неудовлетворительное. Данные факторы привели к сокращению таких средств размещения в сложных конкурентных условиях.

С 2004 года такие факторы, как широкое привлечение инвестиций в гостиничный сектор России и споры о свободе собственности, привели к появлению множества частных отелей. В этот период гостиничная индустрия получила стимул к присоединению к новым отраслям , а типы отелей и качество обслуживания начали расширяться. При этом формировались частные усадьбы, вошедшие в историю как период развития местного гостиничного, мелкого гостиничного и хостельного дела.

Фигура 2. Доля международных гостиничных сетей на российском

гостиничном рынке.

Благодаря предоставленной государством свободе частной собственности и обеспечению государственной защиты различных объектов недвижимости, российская гостиничная индустрия стала развиваться высокими темпами.

В частности, на гостиничный рынок страны вышли крупные международные отели. Такой большой Международной сетью отелей мира много в странах сформировался .

заклучение можно сказать, что привлечение инвестиций в развитие рынка гостиничных услуг приведет к совершенствованию туристической сферы и организации зарубежного опыта. Этот пока экономический с точки зрения страны разработка собственный вклад добавляет

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан .
2. Закон Республики Узбекистан « О туризме » от 18 июля 2019 года №ORQ -549.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-3836 от 4 июля 2018 года «О дополнительных мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 апреля 2021 года № PQ-5048 «О дополнительных мерах по реализации программ «Проживающее село» и «Проживающее микрорайон».
5. Эштаев А. « Маркетинговая стратегия рационального использования трудового потенциала в сфере туризма» сборник тезисов республиканской научно-практической конференции на тему «Трудовой потенциал

Узбекистана: современное состояние и перспективы его использования» ,
Ташкентский государственный университет Экономика , 20 декабря 2011 г.

6. Сервисный научно-практический журнал. 2022, Выпуск 2, Стр. 137.

7. Международный научный журнал. 2021, ISSN 2227-6017 онлайн, стр.
175.